

МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АРТИСТИЗМА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В РАБОТЕ С ХОРОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Тобагабылова А.Ж.

*и.о.ассоц.проф., Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави
Казахстан, Туркестан*

A MODEL OF THE STRUCTURE OF PEDAGOGICAL ARTISTRY OF A FUTURE MUSIC TEACHER IN WORKING WITH A CHORAL GROUP

Tobagabylova A.

*Acting Associate Professor, International Kazakh-Turkish University named after Khoja Ahmed Yasavi
Kazakhstan, Turkestan*

Аннотация

В настоящее время в обществе все больше утверждается мысль о том, что образование из способа просвещения индивида должно превратиться в механизм развития творческой личности, ее индивидуальных способностей и дарований. Именно сегодня, как никогда, школе требуются учителя, которых в эллинской педагогике называли «вдохновителями», нужны специалисты с широким диапазоном эмоциональных качеств, умеющих творчески передавать культурные богатства и достижения подрастающему поколению. Только максимальное самораскрытие личности педагога, выразительность его поведения, артистизм в значительной степени способствуют эффективности взаимодействия с учащимися и могут стать плодотворным результатом в учебно-воспитательном процессе как в общей, так и музыкальной педагогике.

Abstract

At present, society is increasingly asserting the idea that education should turn from a way of educating an individual into a mechanism for the development of a creative personality, its individual abilities and talents. It is today, more than ever, that the school needs teachers who were called "inspirers" in hellenic pedagogy, specialists with a wide range of emotional qualities who are able to creatively transmit cultural riches and achievements to the younger generation are needed. Only the maximum self-disclosure of the teacher's personality, the expressiveness of his behavior, artistry greatly contribute to the effectiveness of interaction with students and can become a fruitful result in the educational process in both general and musical pedagogy.

Кілт сөздер: педагогика, музыка, артистизм, учитель музыки, личность, хор, модель.

Keywords: pedagogy, music, artistry, music teacher, personality, choir, model.

Потребность в создании идеальной модели процесса формирования опыта педагогического артистизма обусловлена его структурой как системы взаимосвязанных компонентов, критериев и показателей, целостность которых, их согласованное функционирование определяют уровень эффективности осуществления профессионально-педагогической деятельности учителя музыки.

В «Философском энциклопедическом словаре» «модель» трактуется как «аналог» определенного фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой культуры, концептуально-теоретического образования. Этот аналог служит для хранения и расширения знания (информации) об оригинале, конструирования оригинала, преобразования или управления им. Результаты разработки и исследования модели при определенных условиях распространяются на оригинал [1, с.382]. Наше обращение о необходимости создания модели структуры формирования основ педагогического артистизма основано на возможности воспроизведения в ней специфических факторов, касающихся непосредственно музыкально-педагогической действительности, внутренней организации реального процесса.

В русле нашего исследования значительный интерес представляет профессиографическая модель учителя музыки, предложенная Л.Г.Арчажниковой [2], основанная на идеях Б.В.Асафьева, Д.Б.Кабалевского о двух аспектности деятельности педагога-музыканта – «сугубо педагогической и музыкальной».

Исследователь в структуру профессиональной подготовки учителя музыки включает 9 компонентов, в которых проявляется комплекс знаний, умений и навыков в различных видах музыкальной деятельности: конструктивный, организаторский, коммуникативный, ориентационный, мобилизационный, интеллектуальный, эмоциональный, исследовательский, специальный музыкальный. Опираясь на профессиограмму учителя музыки Л.Г.Арчажниковой, общепедагогические профессиограммы В.А.Сластенина, Л.Ф.Спирина, А.Н.Молодова [3, 4, 5], И.В.Адоевцева предложила свой вариант модели подготовки учителя в вузе с элементами педагогического артистизма, обуславливая это возрастающим интересом к проблеме эмоций, креативности в педагогической профессии, отсутствие в ней элементов артистических и режиссерских умений, которые составили бы творческий потенциал воспитания в будущем специалисте пе-

дагогического мастерства. В частности, автор выявляет педагогический и режиссерский опыт К.С. Станиславского], работы П.М.Ершова, В.М.Букатовой, труды Б.Е.Захавы, В.Э.Мейерхольда, М.И.Кнебель, Г.В. Кристи, как основания для развития театральной педагогики. Отмечая необходимость трансформации актерско-режиссерских умений в педагогической деятельности, значимость диссертационных исследований О.М.Головенко “Система К.С.Станиславского в процессе формирования техники будущего учителя”(1991г), [6,с.10-11] и А.В.Вэскер “Формирование эмоционально-творческих способностей будущего учителя на основе педагогического наследия К.С.Станиславского” (2000г.) [7,с.10-11], И.В.Адоевцева характеризует такие наиболее сходные составляющие звенья педагогической и актерской профессии; как: реализация одной и той же социальной функции воспитания; необходимость собственного самостоятельного творчества и импровизационного воздействия в процессе публичной коммуникации; сопряженность этих видов деятельности со специфическими профессиональными эмоциями; совпадение целевых установок, в основе которых владение вниманием аудитории и целенаправленное эффективное воздействие, способствующее возникновению интереса; зависимость восприятия от специфики личного воздействия на сферу неосознаваемого; общность инструмента воздействия – психофизической природы учителя и актера; участие живого человека в процессе восприятия другим человеком; публичность выступления перед аудиторией, являющейся одновременной участницей творческого процесса; актерская и педагогическая деятельность носят коллективный характер; общим основанием для театральной и школьной педагогики являются труды К.С. Станиславского и его последователей.

В то же время И.В. Адоевцева выявляет и профессиональные отличия актерской и педагогической деятельности: учителю в большей степени, чем актеру нужны не только актерские, но и режиссерские навыки и умения; актер не входит в контакт со зрителем, а педагогическое искусство хоть и называют театром одного актера, однако урок не может существовать вне обратной связи, вне эмоционального контакта учителя и ребят, вне вовлечения их в драматургию урока; учитель сам определяет сценарий, эмоциональную и художественно-педагогическую драматургию и т.д.

Определяя артистизм учителя как “комплекс педагогических умений, в круг которых обязательно входят актерские, режиссерские, профессиональные, интеллектуальные навыки, направленные на воспитание умений у будущих учителей воздействовать на эмоциональную сферу личности школьников в процессе восприятия ими красоты окружающего мира, красоту человеческих взаимоотношений и т.д. и отражающий владение учителя основами актерского мастерства и техникой контактного взаимодействия”, И.В.Адоевцева в комплексе профессиональных умений и личностных качеств, составляющих структуру артистизма, как

интегративного умения выделяет следующие компоненты: мотивационный, содержательно-креативный, операциональный, художественно-образный [5].

Со своей стороны, рассматривая педагогический артистизм как “сложный синтез личностных качеств, позволяющий учителю глубже, ярче выразить себя, донести до учеников свои мысли и чувства”, Ж.В.Ваганова отмечает в нем два основных компонента: внешний, атрибутивный (самопрезентация) и внутренний (акцентуация, смысловые установки, образное мышление) [7]. При этом исследователь к содержанию педагогического артистизма относит: способность к личностному самовыражению, личное обаяние, открытость в выражении своих чувств, свободу поведения в публичной обстановке; умение гибко перестраиваться в зависимости от ситуации, педагогический экспромт, умение импровизировать; способность к продуктивной деятельности, саморегуляцию, мобилизацию творческого самочувствия; способность к переплещению, эмпатии, рефлексии, эмоциональную идентификацию, общительность; речевые способности; пластичность, внешнюю выразительность; эмоциональность, образность мышления, речи и поведения; активное включение в деятельность элементов педагогической режиссуры.

В исследовании И.С. Назаровой модель формирования профессионального саморегулирования личности педагога-музыканта включает в себя мотивационный, музыкально-творческий и операциональный компоненты, связывая воедино, координируя и интегрируя аспекты рефлексивной саморегуляции, самоконтроля самокоррекции, пронизывающих весь процесс движения личности от мотива до совершения деятельности и объединения процесса саморегуляции на пути к достижению поставленной цели. В целом автор опирается на принцип системности, системный подход и системный анализ в комплексном рассмотрении исследуемой проблемы, результатом функционирования которых выступает опыт профессионального и педагогического саморегулирования учителя музыки: опыт раскодирования семантических значений выразительных средств музыкального языка произведений; опыт интонирования; сенсорный опыт (зрительных, слухо-интонационных и саморегуляции музыкально-исполнительской деятельности); опыт эмоциональных отношений и эстетического восприятия; опыт координационно-кинетический (соответствие исполнительских движений музыканта содержанию художественного образа); опыт творческой деятельности (на основе саморегуляции исполнительской деятельности: инструментальной, певческой, дирижерской); опыт сценический (исполнительские задачи в условиях публичных выступлений).

Рассматривая подготовку будущего учителя музыки к художественно-коммуникативной деятельности в школе, мы отмечаем, что она выступает важнейшим аспектом целостного процесса его профессионального становления. При этом данная под-

готовка в структуре художественно-коммуникативной деятельности педагога-музыканта, по нашему мнению, предусматривает следующие тесно взаимосвязанные между собой компоненты: мотивационно-личностный, в задачу которого входит формирование заинтересованного, личностно-ценностного, эстетически направленного отношения к художественно-коммуникативной деятельности; развитию артистических способностей; логико-конструктивный, связанный с задачей вооружения будущих специалистов специальными знаниями о сущности, структуре и функциях их профессионально-личностного творчества; художественно-операциональный, призванный выработать у студентов ряд профессионально-коммуникативной деятельности и обеспечивающих ее достаточно высокую продуктивность в школьной музыкально-педагогической практике.

На современном этапе педагогического образования деятельность учителя музыки принято рассматривать как художественно-педагогическую, предполагающей комплексное взаимодействие различных видов искусства в процессе музыкального образования.

Опираясь на взгляды современной психологии о содержании и строении деятельности индивида (А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов и др.), мы в целостной структуре педагогического артистизма учителя музыки выделили следующие компоненты: мотивационно-личностный, эмоционально-образный, содержательно-интеллектуальный, художественно-операциональный. При выборе названных компонентов мы руководствовались тем, что артистизм педагога-музыканта, как интегративное профессиональное качество, имеет сложную структуру, являясь неотъемлемой составляющей творческих педагогических действий в их тесной взаимосвязи.

Поскольку в основе любой деятельности лежит мотив, то и любые процессы педагогического артистизма начинаются с мотивации. Учитывая это, мы использовали в качестве основы, определяющей структуру исследуемой проблемы, мотивационно-личностный компонент, который детерминирует содержание других компонентов (эмоционально-образного, содержательно-коммуникативного, художественно-операционального), каждому из которых отводится свое место.

Вряд ли стоит заострять особое внимание на том, что профессия учителя музыки, образующая тесный сплав разносторонне ориентируемых художественных потребностей и стремлений, открывает широкое поле деятельности для второй, описанной нами категории. Высоко мотивированное отношение к своему будущему роду занятий, как к призванию, делу всей жизни, осознанные представления о миссии учителя в современном обществе, а также

наличие первичных навыков творческого самовыражения, еще не вполне оформленных, но достаточно ощутимых, определяют ту самую направленность, которая и составляет "ядро" духовного потенциала личности, активно стремящейся к самореализации.

Естественно, что какими бы сугубо индивидуально-психологическими свойствами ни обладала личность, посвятившая себя гуманистическим целям массового просвещения, в частности, в области музыкального искусства, она должна соответствовать определенному типу творческой натуры, способной не только ощущать, но и претворять на практике заложенные в ней внутренние стимулы к постоянному росту и совершенствованию своих еще не до конца раскрытых возможностей. Осуществить свои заветные помыслы на излюбленном поприще, которое станет ареной продуктивных музыкально-педагогических действий, обусловленных ценностными установками в восприятии действительности, наличием когнитивных наклонностей в ее критической оценке и непоколебимой верой в правоту пропагандируемых эстетических идеалов и нравственно-этических принципов – таковы в общих чертах личностные характеристики субъекта, прилагающего максимум усилий для своей самоактуализации в роли наставника подрастающего поколения.

Список литературы

1. Философский энциклопедический словарь. - М., 1983. – 840 с.
2. Арчажникова Л.Г. Теоретические основы профессионально-педагогической подготовки учителя музыки: дисс... докт. пед. наук: 08.05.87. – М.: МГПИ, 1987. – 442 с.
3. Сластенин В.А. Формирование социальной активности личности учителя: общая концепция исследования // Формирование социальной активности личности учителя. Меж. вуз. науч. труд. Под ред. В.А. Сластенина. - М.: МГПИ, 1986. С.9 - 20.
4. Спирин Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач: развивающее профессионально-педагогическое обучение и самообразование / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М., 1997. - 174 с.
5. Молодов А.Н. Формирование у будущих учителей начальных классов культуры музыкально-педагогического общения с учащимися: дисс... канд. пед. наук: - Кострома, 1995. - 165 с.
6. Головенко О.М. Система К.С. Станиславского в процессе формирования педагогической техники будущего учителя: автореф. ... канд. пед. наук. - М.: 1991. - 15 с.
7. Ваганова Ж.В. Артистизм педагога как компонент его творческой индивидуальности: дисс. ... канд.пед.наук. Т.: ТГУ, 1998. - 197 с.